

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГУМАНИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Эмине Мустафаевна Иззетова
Доктор философских наук, профессор,
Ташкентский государственный университет востоковедения
E-mail: izzetova@bk.ru

Акмаль Абдурахимов
студент 4 курса, направление «Восточная философия и культура»
Ташкентский государственный университет востоковедения
E-mail: akmalabdurakhimov09@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты трансформации современных социальных и культурных взаимодействий в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется философской проблематике размывания границ гуманистического дискурса, утраты человеком идентичности и нарастающего отчуждения от собственной сущности в цифровой среде. Анализ проводится в контексте трансгуманистских концепций, где искусственный интернет всё чаще становится посредником или заменой человеческого общения, что порождает феномен цифрового субъекта и виртуализированных форм коммуникации. Делается вывод о необходимости переосмысления концепции гуманизации цифровых технологий и искусственного интеллекта с позиций современной философии, включая этику, философскую антропологию и критику цифровой рациональности. Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании идеи цифрового человека как нового философского вызова для будущего гуманизма.

Ключевые слова: Цифровизация, гуманизм, искусственный интеллект, трансформация, NBICS-технологии, мораль, гуманизация искусственного интеллекта трансгуманизм, цифровая идентичность.

TRANSFORMING THE HUMANIZATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Emine Mustafaevna Izzetova
Doctor of science in philosophy, Professor,
Tashkent State University of Oriental Studies
E-mail: izzetova@bk.ru

Akmal Abdurakhimov

4th year student, direction “Eastern Philosophy and Culture”

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: akmalabdurakhimov09@gmail.com

Annotation. *The article examines key aspects of the transformation of modern social and cultural interactions in the face of the rapid development of digital technologies and artificial intelligence. Particular attention is paid to the philosophical problems of blurring the boundaries of humanistic discourse, a person's loss of identity, and growing alienation from their own essence in the digital environment. The analysis is conducted within the context of transhumanist concepts, where the artificial Internet is increasingly becoming an intermediary or replacement for human communication, giving rise to the phenomenon of the digital subject and virtualized forms of communication. It is concluded that it is necessary to rethink the concept of humanization of digital technologies and artificial intelligence from the standpoint of modern philosophy, including ethics, philosophical anthropology, and criticism of digital rationality. The theoretical significance of the study lies in the justification of the idea of a digital person as a new philosophical challenge for the future of humanism.*

Keywords: *Digitalization, humanism, artificial intelligence, transformation, NBICS technologies, morality, humanization of artificial intelligence, transhumanism, digital identity.*

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SUN’IY INTELLEKTNI INSONPARVARLASHTIRISHGA OID QARASHLARNING O‘ZGARISHI

Emine Mustafayevna Izzetova

Falsafa fanlari doktori, professor,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: izzetova@bk.ru

Akmal Abdurakhimov

Sharq falsafasi va madaniyati yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: akmalabdurakhimov09@gmail.com

Annotatsiya. *Maqolada raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning tez sur’atlarda rivojlanishi sharoitida zamonaviy ijtimoiy hamda madaniy o‘zaro ta’sirlarning transformatsiyasi bilan bog‘liq asosiy jihatlar tahlil qilinadi. Ayniqsa, gumanistik diskurs chegaralarining yo‘qolib borishi, insonning o‘z shaxsiyligini*

yo‘qotishi va raqamli muhitda o‘z mohiyatidan begonalashuvi bilan bog‘liq falsafiy muammolarga alohida e‘tibor qaratiladi. Tahlillar transgumanistik tushunchalar kontekstida o‘tkaziladi, bu erda sun‘iy Internet tobora ko‘proq inson muloqotining vositachisi yoki o‘rnini bosuvchi bo‘lib bormoqda, bu esa raqamli subyekt va virtual aloqa shakllari hodisasini keltirib chiqaradi. Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni insonparvarlashtirish konsepsiyasini zamonaviy falsafa nuqtai nazaridan, jumladan, axloq, falsafiy antropologiya va raqamli ratsionallikni tanqid qilish nuqtai nazaridan qayta ko‘rib chiqish zarurligi haqida xulosa chiqarilmoqda. Tadqiqotning nazariy ahamiyati raqamli inson g‘oyasini insonparvarlik kelajagi uchun yangi falsafiy chaqiriq sifatida asoslashdan iborat.

Kalit so‘zlar: *Raqamlashtirish, insonparvarlik, sun‘iy intellekt, transformatsiya, NBICS texnologiyalari, axloq, sun‘iy intellektni insonparvarlashtirish, transgumanizm, raqamli identiklik.*

ВВЕДЕНИЕ

Современная информационно-цифровая цивилизация создает новые философские вызовы, связанные с сохранением и переосмыслением гуманизма. В условиях, когда искусственный интеллект внедряется во все сферы общественной жизни, вопрос гуманизации технологий приобретает особую значимость. Гуманизм становится не только философской категорией, но и необходимым условием сохранения человеческой идентичности в цифровую эпоху. Для Узбекистана данный вопрос имеет стратегическое значение: развитие цифровых технологий рассматривается в рамках национальных программ – стратегия развития «Узбекистан – 2030», «Цифровой Узбекистан – 2030», а также в выступлениях Президента Республики Ш.М.Мирзиёева, где особый акцент сделан на необходимости гармоничного соединения технологического прогресса и духовно-нравственных ценностей. В этом контексте гуманизм становится базовым ориентиром, позволяющим использовать ИИ в интересах человека, общества и государства.

Гуманизм основывается на антропоцентризме, признавая ценность человека, его разумность и потенциал к самоактуализации. Исторически он позиционировал человека как самоценность, начиная с античности и заканчивая просвещением. В отличие от этого, трансгуманизм, появившийся в XX веке, акцентирует внимание на расширении человеческих возможностей с помощью технологий, обещая преодоление болезней и старения через биотехнологии и искусственный интеллект. Это вызывает экзистенциальные вопросы о сохранении человеческой сущности при таких изменениях. Критики

предупреждают о риске дегуманизации и утраты эмпатии, что ставит под сомнение идею о человеке как о моральном существе. В результате возникает напряжение между гуманизмом и трансгуманизмом, подчеркивающее необходимость гуманизации ИИ, чтобы защитить человечность от цифровой эволюции.

В условиях быстрого технологического прогресса ИИ становится не просто инструментом, а участником жизни, что меняет восприятие человека как автономного существа. Это ведет к риску утраты ключевых аспектов человеческой идентичности, так как человек все чаще воспринимается как функция, адаптирующаяся к алгоритмам. Вопрос становится философским: может ли человек гуманизировать технологии, не потеряв свою человечность? Эта дилемма уходит корнями в концепции конфуцианской этики, где человеколюбие (жэнь) служило мерилom нравственности, и поднимается на уровень современной философии, где ИИ — уже не просто техносубстанция, а вызов человеческому смыслу, достоинству и границам познания¹.

МЕТОДЫ

Методологический инструментарий включает в себя: системный подход, дополненный сравнительным философским анализом и классификацией. Системный подход, позволил рассмотреть феномен искусственного интеллекта не изолированно, а в совокупности с социальными, этическими, культурными и онтологическими аспектами. Благодаря компаративистскому философскому анализу выявлены различия и сходства между классическими представлениями о гуманизме (античность, эпоха Возрождения) и их трансформацией в цифровую эпоху. Метод классификации помог структурировать формы взаимодействия человека и ИИ: от инструментального применения до попыток интеграции ИИ в этический контекст. Все применённые методы ориентированы на раскрытие фундаментальной философской задачи - удержания человека в центре цифровых трансформаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе исследования определены основные тенденции трансформации представлений о гуманизме, гуманизации искусственного интеллекта в связи с ростом динамики цифровизации общества.

1. Историко-философская реконструкция эволюции гуманистической парадигмы, продемонстрировала, что гуманизм прошел длительный путь

¹ Митькина С. А. Категория гуманности в китайской культурно-философской традиции // Знание. Понимание. Умение. – 2015. – № 2. – С. 300–337. – DOI: 10.17805/zpu.2015.2.35.

трансформации от: античных представлений о добродетели и разуме, через духовно-этические стратегии Древнего Востока, к антропоцентризму эпохи Ренессанс, «человекообразным» системам конвергентной науки и конвергирующих технологий.

2. В результате анализа научных источников установлено, что гуманизация искусственного интеллекта имеет два смысловых аспекта: а) придание ИИ свойств, которые присущи для человеческого взаимодействия: этичности, эмпатии, распознавание эмоций и адаптации к социальному контексту; б) формирование нравственно-гуманистически ориентированных стратегий ИИ, внедрение принципов «человекоцентричного» ИИ.

3. Определены вызовы и риски цифровизации в контексте гуманизации ИИ. Искусственный интеллект перестал быть исключительно утилитарным технологическим инструментом и трансформировался в активного актора социокультурной и когнитивной реальности, оказывая влияние на морально-этические, мировоззренческие основы человеческого существования.

4. Установлено, что цифровизация и развитие ИИ формируют новый этап в истории гуманистической мысли - этап технологически опосредованного гуманизма, в котором ключевыми становятся вопросы: как сохранить достоинство, свободу и субъективность человека в условиях внедрения машин, способных к имитации когнитивных и эмоциональных функций.

ОБСУЖДЕНИЕ

Эволюция гуманизма демонстрирует широкий спектр трансформаций: от античности до цифровой эпохи. В Древней Греции гуманистические идеи развивали Сократ, Платон, Аристотель, стоики. В Древнем Китае учение о человеколюбии (жэнь) сформулировал Конфуций, Лао-цзы - о гармонии с природой; в Индии ключевое значение имели идеи ахимсы и духовного совершенствования; в странах Центральной Азии - этические и духовные традиции, выражены в трудах мыслителей: Ал-Фараби, Ибн Сины, Абу Рахана Беруни, А.Навои, О.Хаяма.

Исследования гуманизма имеют богатую традицию. Классический гуманизм анализировался в трудах Э. Ренана, Дж. Пико Делла Мирандола, Э.Роттердамского, где акцент делался на ценности человеческой личности и разума. Неклассические интерпретации гуманизма связаны с концептами Ф.Ницше, Э.Фромма, А.Швейцера, подчеркивающих социальные аспекты этого феномена. Постнеклассический гуманизм раскрывался в философии Ж.-П. Сартра и А. Камю, где внимание уделяется экзистенциальным граням человеческого существования. На ценностных аспектах гуманизма

сосредоточились И.Кант, Л. Фейербах; онтологические аспекты гуманизма исследовали М. Хайдеггер и К. Ясперс. В современном дискурсе проблему гуманизма и ИИ анализировали Г.П. Меньчиков (2012), Т.Д. Федорова (2002), А.Д. Захаров (2024), Э.М.Иззетова (2021).

Искусственный интеллект, эволюционировавший из простого технологического инструментария, ныне становится активным актором социальной, когнитивной и, что особенно критично, морально-этической сферы бытия. Мы обитаем в эпоху, когда человеческая коммуникация опосредуется и переформатируется цифровыми интерфейсами, когда внимание трансформируется в капитализируемый ресурс, а алгоритмические структуры конституируют новые формы субъективности. В этой постгуманистической реальности, где алгоритмически персонализированные нарративы формируют мировоззренческие парадигмы, а интеллектуальные системы замещают непосредственную человеческую intersубъективность, само понятие гуманизма подвергается эрозии и реконцептуализации. Если античная мысль постулировала гуманизм как гармонию человека с природой, а ренессансный дискурс утверждал его как торжество духовного начала, нравственности и свободной воли, то сегодня эти высшие атрибуты человеческого бытия - способность к эмпатии, креативности, критическому мышлению - нивелируются прескриптивными когнитивными паттернами, генерируемыми цифровыми системами.

Дилемма трансформируется: от проблематики коррозии человечности в ИИ к экзистенциальному вызову сохранения подлинной, духовно-культурной идентичности самого человека. В контексте, где алгоритмы дезинтегрируют, фрагментируют и редуцируют сложность бытия, задача философии заключается не просто в гуманизации искусственного, но в фундаментальной защите человеческого от редукции к функциональному приращению цифровых систем. Императив актуализации концепции гуманизации ИИ - это, по сути, ключевая задача по фундированию гуманистического ядра цивилизации на фоне алгоритмической деконструкции целостности личности и социокультурного единства². В современном мире, где цифровая реальность уже не альтернатива, а доминирующая среда существования, гуманизм перестаёт быть просто философской концепцией - он становится необходимым инструментом выживания человеческого в человеке.

Искусственный интеллект, изначально рожденный как орудие в руках рационального субъекта, сегодня всё активнее претендует на автономность,

² Бондарева Я. В., Жаворонкова Г. А. Формирование новой социальной реальности (гуманизм vs искусственный интеллект) // Современные философские исследования. – 2025. – № 1. – С. 33–39.

выходя за рамки инструментального разума и вмешиваясь в глубинные процессы социума, экономики, медицины, образования и даже морали. Мы уже не замечаем, как алгоритмы становятся посредниками в формировании идентичности, а цифровые платформы - новыми властителями истины, поведения и желания. Нас не просто оцифровывают - нас перекраивают, заставляя адаптироваться к матрице, где эмпатия заменяется эффективностью, критическое мышление - пользовательским соглашением, а свобода - подборкой рекомендованного контента. Именно в данной системе координат идеи гуманизма, когда-то воспетые античными мудрецами как гармония с природой, а просветителями - как равновесие между личной и общественной ценностью, приобретают спасительный, если не сказать - оборонительный смысл. Кантовская формула человека как цели сама по себе трещит под давлением платформ, где пользователь служит лишь источником монетизируемых данных³. Очеловечивание искусственного интеллекта - это не создание эмоционального кода или симпатичного интерфейса. Речь идет о пересмотре основ, на которых строится архитектура самого взаимодействия машины с человеком. Парадоксально, но ИИ - не столько угроза, сколько лакмус, выявляющий моральную эрозию общества. Мы стоим на пороге не технологического взрыва, а антропологического сдвига, когда нано- и биотехнологии, о которых предупреждали М.Хайдеггер, К.Ясперс и Х.Ортега-и-Гассет, ведут нас к грани, за которой человек превращается в конструкцию⁴.

Критическая философская мысль выражает опасения, что внедрение биотехнологий, таких как геновая инженерия, может серьезно изменить антропологический статус человека и угрожать будущему его развития. В условиях стирания границ между разумом и симуляцией гуманизм должен стать защитой от дегуманизации, происходящей ради удобства и выгоды. Человечество вступило в техно-духовную эволюцию. В этой реальности информация, управляемая искусственным интеллектом, становится основным инструментом воздействия, подменяя моральные ориентиры и культурные коды. В результате человек теряет автономию и способность к критическому мышлению, превращаясь в управляемый элемент информационного поля. Это ведет к возникновению нового типа техносубъекта, где биосоциальная природа вытесняется биосоциотехнической реальностью.

³ Демброу Б. Инвестиции в будущее человечества: как крупные технологические гиганты и гиганты социальных сетей злоупотребляют конфиденциальностью и манипулируют потребителями // U MIA Business Law Review. – 2022. – Т. 30, № 3. – С. 324–349.

⁴ Хайдеггер М. К философии (О бытии). – М.: Институт Гайдара, 2020. – 636 с. Ясперс К. Переступить черту: истории о моих. – М.: Алгоритм, 2024. – 446 с.

Хотя Джулиан Хаксли в 1927 году предложил трансгуманизм как способ преодоления ограничений, современность ставит под сомнение гуманистические основы этих идей, поскольку под лозунгами прогресса скрывается редукция человека до функциональной единицы в глобальной системе управления⁵. История культуры неоднократно предупреждала об опасности неограниченной технизации человека: от утопического "Города Солнца" Т.Кампанеллы до трагедии Франкенштейна и антиутопий XX века, где технологии восстают против своих создателей, разрушая саму ткань человечности. Мы уже наблюдаем, как детекторы лжи, алгоритмические суды, цифровые экзамены типа ЕГЭ подменяют совесть и доверие, вводя машину в статус морального арбитра. Хайдеггер предупреждал: «Не заигрывайте с кибернетикой, ибо в этой игре ставки - сама сущность бытия. Если человеческая история оцифруется до одного файла, его потеря станет концом памяти, а значит - конца человека как такового». В своих исследованиях Э.М.Иззетова подчеркивает: «В концепцию трансгуманизма вводится понятие «экзистенциального риска», под которым понимается риск уничтожения порожденной на Земле интеллектуальной жизни или существенного сокращения ее потенциала. Трансгуманизм переходит на демократические позиции, предлагая объединить трансгуманную биополитику с социальной и демократической экономической политикой, а также с либеральной культурной политикой»⁶.

Несмотря на доминирование трансгуманистических практик, общественное сознание всё ещё тяготеет к гуманизму, но этот гуманизм всё чаще деформируется: он подменяется суррогатом, где человек снимает с себя ответственность и делегирует её коду. Не существует "человека-машины", как не существует "искусственного человека": «есть человек со всей его иррациональной, несовершенной экзистенцией, но глубоко ценной сущностью»⁷, и есть ИИ - быстрый, мощный, но лишённый совести, эмпатии и памяти о боли

Вопрос сегодня стоит не в том, как вписать человека в цифровую систему, а в том, как не дать этой системе обнулить человека как автономного, нравственного и свободного субъекта истории. Сегодняшняя технологическая эпоха, увлечённая перспективами избавления от физических и генетических несовершенств (дизайнерские дети, «дети снежинки») с помощью NBICS - мегатехнологий: нанотехнологии, биоинженерии, нейротехнологий и цифровых

⁵ Хаксли Дж. Удивительный мир эволюции / пер. Д. Сухарева. – М.: Мир, 1971. – 110 с

⁶ Иззетова Э.М. Парадигмы науки и гуманизма: технонаука, транснаука и трансгуманизм // Фалсафа ва ҳуқуқ, 2021, № 1. – С.27 - 30

⁷ Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С. 192–220.

систем, всё чаще ставит человечество перед вопросом - не подменяем ли мы, увлекаясь совершенствованием тела, сам смысл человеческого бытия и границы допустимого вмешательства в его природу⁸? Можно ли, обретя власть над биологией, незаметно для себя превратиться не в вершину эволюции, а в продукт лабораторного конструирования физически улучшенный, но духовно обесчещенный? В человеке заключена сложная триада: телесное, социальное и духовное, и именно их гармония обеспечивает целостность личности.

Однако виртуальная реальность и цифровая революция, вторгаясь в повседневность, разрушают это единство, смешивая границы внешнего и внутреннего мира, подменяя глубину фрагментарностью, живое общение - суррогатной коммуникацией. Ранее необходимая практика запоминания, осмысления и анализа вытесняется автоматическим поиском и пассивным потреблением, что приводит к деградации когнитивных функций. Какие возникают риски в когнитивной сфере? Сознание отвыкает трудиться, память атрофируется, мышление становится импульсивным и реактивным. Особенно тревожной становится картина детской цифровой зависимости, где ребёнок, не привыкший к концентрации и усилию, утрачивает навык длительного размышления и критической рефлексии. Вместо формирования устойчивой идентичности - мозаика из цифровых образов и чужих мнений, а вместо сострадания и эмпатии - гонка за удовольствиями, обусловленная новой дозой информационного контента⁹.

Алгоритмы формируют эмоциональный ландшафт: совесть и сострадание теряют значимость, уступая месту краткосрочной дофаминовой стимуляции. Технологии, рождённые как средство облегчения жизни, становятся угрозой духовной автономии личности. Информационное пространство превращается в анонимную зону безответственности, где пропаганда насилия, киберпреступность, моральная эрозия и новые формы зависимости размывают границы добра и зла. В этих условиях человек начинает терять не только себя, но и способность быть с другими, ведь именно в живом диалоге, в опыте сопричастности и коллективной ответственности формируется то, что делает человека человеком.

Глобализация и цифровая среда не только трансформируют институты, но и подрывают антропологические основания: формируется новый тип личности - фрагментарный, аффективно зависимый, эмоционально упрощённый,

⁸ Шиловская Н. С. От общества гуманизма к обществу трансгуманизма? // Философия и общество. – 2013. – № 3 (71). – С. 141–150.

⁹ Платошина В. В. Смысл жизни человека в философии трансгуманизма // Наука. Техника. Человек: исторические, мировоззренческие и методологические проблемы. – 2022. – Т. 1, № 12. – С. 174–178.

социально инфантильный¹⁰. И потому сегодня как никогда возрастает значение воспитания не как набора знаний, а как процесса духовного становления, в котором образование, семья и культура должны вновь утвердить ценности, формирующие личность, способную не только потреблять, но и размышлять, чувствовать, сопротивляться и любить¹¹. Современная философская мысль стоит на перепутье: с одной стороны, мы наблюдаем стремительное развитие искусственного интеллекта, который всё глубже внедряется в социальные, экономические и культурные сферы, а с другой сталкиваемся с фундаментальными ограничениями самой природы этих технологий.

Несмотря на панические прогнозы о «восстании машин» и угрозе потери контроля, следует ясно понимать, что ИИ - это не субъект, он не обладает ни волей, ни самосознанием, ни целеполаганием, которые могли бы превратить его в самостоятельного игрока исторического процесса. Программы, какими бы сложными они ни были, не обладают интенциональностью - они не желают, не сомневаются, не страдают. Миф о бунте ИИ не более чем технофобская метафора, питаемая поп-культурой. Однако опасность кроется в другом: в том, что человечество, зачарованное эффективностью и скоростью алгоритмов, всё чаще передаёт машинам функции, которые по своей сути являются экзистенциальными, требующими не только логики, но и сострадания, эмпатии, ответственности.

ВЫВОДЫ

Современный человек живет в эпоху, где гуманизм испытывается на прочность не абстрактной угрозой от несуществующего «сознательного ИИ», а вполне реальной дегуманизацией самой человеческой природы. В этой ситуации принятие решений все чаще доверяют не мыслящему субъекту, а оптимизированному механизму. Попытки наделить ИИ чувствами и моральным суждением, построить сложную модель, способную к сопереживанию, внутреннему конфликту, нравственному выбору – всё это пока остаётся утопией.

Сознание и эмоции не поддаются кодированию в терминах нейросетевой архитектуры, поскольку являются не алгоритмическими, а онтологическими феноменами. Ни одна машина не способна прожить страх, неуверенность, любовь или этическое страдание, а значит не способна быть по-настоящему моральной. В этом и заключается главная дилемма современного гуманизма: сохранить человеческое в условиях всеобщей алгоритмизации. Нам не следует бояться восстания машин мы должны бояться собственного стремления

¹⁰ Петров С. Т. Цифровая революция. Цифровая экономика. Цифровая ноосфера. – М.: Перо, 2022. – 60 с.

¹¹ Петров С. Т. Цифровая революция. Цифровая экономика. Цифровая ноосфера. – М.: Перо, 2022. – 60 с.

добровольно отказаться от человеческой ответственности в пользу комфорта, быстроты и предсказуемости.

Искусственный интеллект не заменит творческую личность, потому что творчество-это не комбинация данных, а вспышка свободы, вдохновения, озарения, внутреннего переживания, способности чувствовать и ошибаться. Вызов нашего времени – не только удержать ИИ под контролем, но и не позволить ему, пусть даже бессознательно, стереть границы между машинной логикой и человеческим достоинством. Только восстановив гуманистическую перспективу через философию, образование, культуру и этику можно сформировать такую модель взаимодействия с технологиями, в которой человек остаётся центром, а не обслуживающим элементом постчеловеческой системы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Митькина С. А. Категория гуманности в китайской культурно-философской традиции // Знание. Понимание. Умение. – 2015. – № 2. – С. 300–337. – DOI: 10.17805/zpu. 2015.2.35.
2. Бондарева Я. В., Жаворонкова Г. А. Формирование новой социальной реальности (гуманизм vs искусственный интеллект) // Современные философские исследования. – 2025. – № 1. – С. 33–39.
3. Демброу Б. Инвестиции в будущее человечества: как крупные технологические гиганты и гиганты социальных сетей злоупотребляют конфиденциальностью и манипулируют потребительством // U MIA Business Law Review. – 2022. – Т. 30, № 3. – С. 324–349.
4. Хайдеггер М. К философии (О бытии). – М.: Институт Гайдара, 2020. – 636 с.
5. Ясперс К. Переступить черту: истории о моих. – М.: Алгоритм, 2024. – 446 с.
6. Хаксли Дж. Удивительный мир эволюции / пер. Д. Сухарева. – М.: Мир, 1971. – 110 с.
7. Иззетова Э.М. Парадигмы науки и гуманизма: технонаука, транснаука и трансгуманизм// Фалсафа ва ҳуқуқ, 2021, № 1. – С.27 - 30.
8. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С. 192–220.
9. Шиловская Н. С. От общества гуманизма к обществу трансгуманизма? // Философия и общество. – 2013. – № 3 (71). – С. 141–150.

10. Платошина В. В. Смысл жизни человека в философии трансгуманизма // Наука. Техника. Человек: исторические, мировоззренческие и методологические проблемы. – 2022. – Т. 1, № 12. – С. 174–178.

11. Петров С. Т. Цифровая революция. Цифровая экономика. Цифровая ноосфера. – М.: Перо, 2022. – 60 с.